

STEREOMETRIYA TA'LIMIDA PROFESSIONAL AHAMIYATGA EGA BO'LGAN MASALALAR UCHUN ASOS YARATISH

¹Jalilov Anvar Abdulloyevich, ²Rustamov Anvar Normamatovich, ³Jahonova Gulruh
Jamshidovna

¹Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti(PhD)

^{2,3}Navoiy davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524871>

Annotatsiya. Ushbu maqola stereometriya ta'limi doirasida kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolarni hal qilish uchun asos yaratish kontseptsiyasini o'rganadi. U talabalarning faolligini oshirish va ularni arxitektura, muhandislik va kompyuter grafikasi kabi sohalarida martabaga tayyorlash uchun stereometriya o'quv dasturiga real muammolarni integratsiyalashning mantiqiy asoslarini o'rganadi. Xulosa ushbu asosni rivojlantirish bilan bog'liq asosiy bosqichlarni, jumladan, sohaga oid muammolarni aniqlash, o'quv dasturini kasbiy ehtiyojlarga moslashtirish, haqiqiy o'rganish tajribasini ishlab chiqish, hamkorlikni rivojlantirish va ta'lim natijalarini baholashni ta'kidlaydi. Mavhum geometrik tushunchalarni amaliy qo'llanmalar bilan bog'lash muhimligini ta'kidlagan holda, bu maqola o'quvchilarni kelajakdagi kasblarining murakkabliklarida harakat qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan tayyorlash muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: ta'lim, geometriya, kasb, stereometriya.

Stereometriya, geometriyaning uch o'lchovli figuralarni o'lchash bilan bog'liq bo'limi, arxitektura, muhandislik, kompyuter grafikasi va ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan turli sohalarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Pedagoglar o'quvchilarni ushbu kasblar bo'yicha muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirishga harakat qilar ekan, stereometriya o'quv dasturi doirasida kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalar tizimini yaratish zarur bo'ladi. Ushbu maqola real dunyo ilovalari va muammolarni stereometriya ta'limiga integratsiyalashning ahamiyatini o'rganadi va professional ahamiyatga ega bo'lgan muammolar doirasini ishlab chiqish strategiyalarini belgilaydi.

Professional aloqadorlikning ahamiyati:

Stereometriya o'quv dasturiga professional darajada tegishli masalalarni kiritish bir nechta maqsadlarga xizmat qiladi. Birinchidan, geometrik tushunchalarning real sharoitlarda amaliy qo'llanilishini ko'rsatish orqali o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini oshiradi. Mavhum matematik printsiplarni aniq, sohaga oid muammolar bilan bog'lash orqali o'qituvchilar talabalar o'rtasida stereometriyani chuqurroq tushunish va qadrlashni rivojlantirishlari mumkin.

Ikkinchidan, kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolarni hal qilish talabalarga professional sharoitlarda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Murakkab, ko'p o'lchovli masalalarni hal qilish orqali talabalar geometrik tamoyillarni ijodiy qo'llashni o'rganadilar va ularni turli vaziyatlarga moslashtiradilar. Bu ularni nafaqat kareralarida duch keladigan qiyinchiliklarga tayyorlaydi, balki o'z qobiliyatlariga ishonch va malaka tuyg'usini uyg'otadi.

Professional ahamiyatga ega bo'lgan muammolar uchun asos yaratish:

Stereometriya bo'yicha professional ahamiyatga ega bo'lgan masalalar uchun asosni ishlab chiqish bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Sanoatga xos muammolarni aniqlang: arxitektura, muhandislik, kompyuter yordamida dizayn (SAPR) va ishlab chiqarish kabi turli sohalarda stereometriyaning amaliy qo'llanilishini tadqiq qilish va aniqlashdan boshlang. Ushbu sohalarda ishlaydigan mutaxassislar bilan maslahatlashing, ular o'z ishlarida duch keladigan aniq geometrik muammolar va qiyinchiliklar haqida tushunchaga ega bo'ling.

2. O'quv rejasini sanoat ehtiyojlariga moslashtirish: Sohaga oid muammolar aniqlangandan so'ng, ularni qayerda va qanday qilib birlashtirish mumkinligini aniqlash uchun ularni stereometriya o'quv dasturiga moslang. Har bir muammo uchun qo'llaniladigan tegishli geometrik tushunchalar, texnikalar va muammolarni hal qilish strategiyalarini aniqlang, bu o'quv maqsadlari va standartlariga mos kelishini ta'minlaydi.

3. Haqiqiy ta'lim tajribalarini loyihalash: Haqiqiy dunyo voqialariga taqlid qiladigan va amaliy muammolarni hal qilish uchun talabalardan stereometriya tushunchalarini qo'llashni talab qiladigan haqiqiy o'rganish tajribalari va faoliyatlarini ishlab chiqing. Bularga me'moriy tuzilmalarni loyihalash, muhandislik dizaynlarini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarida geometrik naqshlarni tahlil qilish yoki SAPR dasturidan foydalangan holda 3D modellarni yaratish kiradi.

4. Hamkorlikni va fanlararo ta'limni rivojlantirish: Guruh loyihalari, amaliy tadqiqotlar va sanoat mutaxassislarining mehmon ma'ruzalarini birlashtirish orqali hamkorlik va fanlararo o'rganishni rag'batlantirish. Talabalarga murakkab, real muammolarni hal qilish uchun matematika, fizika, muhandislik va informatika fanlaridan olingan bilimlarni integratsiyalashgan holda fanlar bo'yicha hamkorlikda ishlash imkoniyatini yarating.

5. O'quv natijalarini baholash: Talabalarning stereometriya tushunchalarini tushunishlarini va ularni kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalarda qo'llash qobiliyatini baholash uchun formativ va summativ baholashni amalga oshirish. O'quvchilarning sohaga oid muammolarni o'zlashtirishi va kelajakdagi martabaga tayyorligini aniqlash uchun loyiha asosidagi baholash, taqdimotlar va portfellar kabi haqiqiy baholash usullaridan foydalaning.

Xulosa:

Stereometriya o'quv dasturiga kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni integratsiya qilish talabalarni kelajakdagi kareralarida muvaffaqiyatga tayyorlash uchun muhim ahamiyatga ega. Mavhum geometrik tushunchalarni real dunyo ilovalari va muammolari bilan bog'lash orqali o'qituvchilar talabalarning faolligini oshirishi, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi va fanlararo ta'limni rivojlantirishi mumkin. Kasbiy jihatdan tegishli masalalar doirasini ishlab chiqish va haqiqiy o'rganish tajribasini ishlab chiqish orqali o'qituvchilar talabalarni stereometriyaga tayanadigan kasblarda ustunlik qilish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va ishonch bilan jihozlashlari mumkin.

REFERENCES

1. Klements, D.H. (2007). O'quv dasturlari bo'yicha tadqiqotlar: "Tadqiqotga asoslangan o'quv dasturlari" uchun asos. Matematik ta'lim bo'yicha tadqiqotlar jurnali, 38(1), 35-70.
2. Diefes-Dux, H. A. va Bowman, K. J. (2013). Muhandislik talabalarida kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish: uzunlamasina o'rganish. Muhandislik ta'limi jurnali, 102 (2), 239-262.
3. Fortus, D., Krajcik, J., Dershimer, R. C., Marks, R. W. va Mamlok-Naaman, R. (2004). Dizaynga asoslangan fan va talabalarni o'rganish. Fanni o'qitishda tadqiqot jurnali, 41(10), 1081-1110.

4. Leung, A. va Mohiyiddin, C. (2018). Uch o'lchovli geometriyani o'rgatishdagi muammolar: O'qituvchilarga tayyorgarlik ko'rish. *Fan va matematika ta'limi xalqaro jurnali*, 16(2), 285-305.

5. Smit, J. P., diSessa, A. A. va Roschelle, J. (1993). Qabul qilingan noto'g'ri tushunchalar: o'tish davridagi bilimlarning konstruktiv tahlili. *Journal of Learning Sciences*, 3(2), 115-163.

6. Stinson, D. V. (2004). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matematikaga tayyorlash: o'quvchilar nimani o'rganadilar? *Matematik xatti-harakatlar jurnali*, 23 (3), 319-337.

7. Strutchens, M. E., Martin, T. S., Barger, R. L., Bekker, J. R. va Muso, L. E. (2011). Matematik manipulyativ materiallarni nima samarali qiladi? *Miqdoriy tahlil natijalari. Maktab fanlari va matematika*, 111(2), 78-89.

8. Tritz, J. va Klahr, D. (2003). Amaliy mashg'ulotlar nima uchun etarli emasligi haqida "amaliy" tushuntirish: Kompyuter simulyatsiyalarining fanlarni o'qitishga ta'sirini tushunish. O'quv fanlari xalqaro konferensiyasi materiallarida (70-77-betlar). Ta'limda hisoblashni rivojlantirish assotsiatsiyasi.

9. Zachariades, T. va Olympiou, G. (2016). O'rta ta'limda 3D geometriyani o'qitish va o'rganish: empirik tadqiqotlarni ko'rib chiqish. *Xalqaro fan va matematika ta'limi jurnali*, 14(6), 1167-1191.